

УДК 7.097

DOI 10.5281/zenodo.10892066

Котлецов В.В., Мартьянов А.В.

Котлецов Владимир Викторович, старший преподаватель, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Мартьянов Андрей Владимирович, Гуманитарный институт ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», Россия, 600000, г. Владимир, ул. Горького, 87. E-mail: andrucha33rus@yandex.ru.

Образы царей династии Романовых в советском кинематографе (статья первая)

Аннотация. Данная статья посвящена анализу исторических фильмов советского кинематографа в период 1930-1980 гг. на предмет рассмотрения образов представителей династии Романовых. Авторы, используя напрямую видео-источники, статьи журналов киноведческой тематики, рассматривают роли российских царей и императоров (от царя Алексея Михайловича до императора Петра III), исполненные выдающимися советскими актёрами. Были рассмотрены не менее полутора десятка фильмов, как известных, так и неизвестных широкому зрителю. Стоит отметить, что далеко не все представители романовской династии попали в объектив камер советских операторов. Данная статья позволяет обратить внимание на ряд вопросов, в том числе на отражение образа правителя в кино, и его использование в историческом образовании населения Советского Союза.

Ключевые слова: династия Романовы, советский кинематограф, «Советский экран», режиссура, кинороль, историческое образование.

Kotletsov V.V., Martyanov A.V.

Kotletsov Vladimir Viktorovich, postgraduate student, senior lecturer of the Department of History, Archeology and Local History of the Humanitarian Institute of the Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education "Vladimir State University named Alexandr and Nikolay Stoletovs", Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87, E-mail: kotletsov1993@yandex.ru.

Martyanov Andrey Vladimirovich, Humanitarian Institute of the Vladimir State University named after Alexander Grigorievich and Nikolai Grigorievich Stoletov, Russia, 600000, Vladimir, st. Gorky, 87. E-mail: andrucha33rus@yandex.ru.

Images of the kings of the Romanov dynasty in Soviet cinema (the first article)

Abstract. This article is devoted to the analysis of historical films of Soviet cinema in the period 1930s – 1980s. for the consideration of images of representatives of the Romanov dynasty. The authors, using direct video sources and articles from film magazines, examine the roles of Russian tsars and emperors (from Tsar Alexei Mikhailovich to Emperor Peter III), performed by out-

standing Soviet actors. At least a dozen films were reviewed, both well-known and unfamiliar to the general public. It is worth noting that not all representatives of the Romanov dynasty were captured by the cameras of Soviet cameramen. This article allows us to draw attention to a number of issues, including the reflection of the image of the ruler in cinema, and its use in the historical education of the population of the Soviet Union.

Key words: Romanov dynasty, Soviet cinema, “Soviet screen”, directing, film role, historical education.

С 1930-х гг. в развитии исторического образования в СССР можно выделить существенные изменения: из библиотек изымали сочинения деятелей большевистской партии, отстранённых от власти, были распущены Общества старых большевиков и бывших политкаторжан, воплотились идеи построения прошлого государства как политического ресурса для настоящего. Предлагалось гордиться лишь военными победами, определившими большую территорию бывшей Российской империи, братское единение с великим русским народом считалось путём прогресса союзных республик, погранично оформленных в большинстве своём ещё в имперское прошлое. Наиболее сознательными для формирования исторической памяти были признаны правления Петра I, Екатерины II, и совсем далёких эпох Ивана Грозного и Александра Невского.

Естественно, для населения страны выполнение государственной задачи исторического образования была решена в форме показа фильмов, где воплощались образы правителей. Воплощая лозунг В.И. Ленина о том, что «из всех искусств для нас важнейшим является кино», советские деятели киноискусства играли на контрастах, противопоставляя господствующую в то время советскую действительность той обстановке, которая происходила в прошлой, царской, России [10; с.34]. Фильмы, рассказывающие о борьбе русского и других народов за независимость, а также обращающие свой взор на историческое прошлое России, отличались особой патриотичностью. Здесь также давался определенный акцент на изображение в них правителя (монарха), так как этот образ мог и играть

ключевую роль как в описываемом в фильме историческом периоде, так и в отражении всей картины действительности. Особенно сильно это заметно на примере изображения в советском кинематографе правящей династии Романовых [10; с.36]. Сегодня по разным кинофильмам можно проследить историческую действительность. Стоит отметить ещё малую разработанность этого вопроса в науке. Тем самым, изучение образов правителей династии Романовых в советском кинематографе – весьма актуальная тема исследования.

К основным источникам исследования можно отнести сами фильмы, представленные в открытом доступе в сети Интернет. Журнал «Советский экран» - выходящий периодически в 1925–30, 1939–41, 1957–98 гг., где освещались новинки кинопроката, история кинематографа, а также публиковались статьи критического характера, отзывы, ремарки о недавно вышедших кинофильмах, а также журнал «Сеанс» - логическое продолжение «Советского экрана», журнал, также рассказывающий о новостях в области отечественного кинематографа [11].

В исторической науке, этот вопрос вообще почти не затрагивался вовсе. Например, Е.А. Добренко в работе «Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив» подтверждает, что ранее правители «не обладали особой легитимностью», потому в фильмах на человеческую тематику играли эпизодическую, не влияющую на сюжет, роль [10; с.35]. Но затем личность самого правителя начали выводить на первый план и раскрывать его характер и образ.

Советских фильмов, в которых представлены первые династии Романовых

(цари Михаил Фёдорович, Алексей Михайлович, Фёдор Алексеевич) мало осталось, в них отражалась эпоха переходного этапа становления империи, развития борьбы зависимого населения. Можно выделить два фильма, в которых изображён Алексей Михайлович: «Степан Разин» 1939 г. И. Правова и О. Преображенской, [17] (роль царя исполнил П. Леонтьев) и фильм 1956 г. «300 лет тому...» В. Петрова, снятый на Киевской киностудии имени Довженко (роль царя исполнил В. Иванов) [1]. В «Степане Разине» государь появляется лишь в финале, когда ему докладывают о взятии в плен Разина, боях под Симбирском, а также о новых «крестьянских восстаниях», бушевавших по России. Царь здесь буквально выкрикивает такую фразу: «Холопы правду ищат! Холопией правды нет! Быть не должно!», в данной цитаты заключен следующий смысл: все народные выступления против царской власти были своего рода попыткой добиться справедливости от царской верхушки по отношению к холопству, но эти бунты ни к чему, как правило, не приводили. Примером такого человека и является Степан Разин: восстание под его начальством было мстью царю за его пытки в адрес друзей Степана. Царь также дает приказ о казни Разина, но в целом его роль здесь малозначительна и эпизодична.

Это же касается и фильма «300 лет тому...» который повествует о национально-освободительной борьбе на Украине под предводительством Богдана Хмельницкого. Фигура царя Алексея также появляется в конце фильма, когда делегация Запорожского Войска приходит к его двору в Москву, с прошением об объединении Украины и Великой Руси. Нетрудно догадаться, что эта сцена обрисовывает события 1653 года, когда была подана челобитная от запорожского казачества о воссоединении Украины с Россией [1]. Но фигуре Алексея Михайловича уделяли совсем мало внимания, так как данный царь, по мнению Е.А. Добренко, равно, как и Екатерина II в фильме «Пу-

гачев» 1939 г. «не обладает исторической легитимностью». Вот это и есть причина, по которой советские кинематографисты не заостряли особого внимания на фигуре монарха, так как основной посыл фильма – более детально изобразить образ «бунтаря» царской власти, а обращение собственно к фигуре царя уже не вносило никакой смысловой нагрузки в фильм.

Один из первых фильмов, который ярко рассказывает о жизни и личности Петра Великого – это фильм 1937 года «Пётр Первый», поставленный режиссером В. Петровым на киностудии «Ленфильм» [14]. Роль царя-реформатора здесь ярко исполнил актер Н. Симонов. Как известно, фильм поставлен по роману Алексея Толстого «Пётр Первый». На производство этой кинокартины долго не могли добиться согласия. Добро на начало съемок было дано только лишь с личного вмешательства самого И.В. Сталина. Было разрешено снимать столь редкие для кино 1930-х гг. две серии, продолжительностью более трёх часов. На роль царя пробовались разные актёры, в том числе и Николай Черкасов, но ввиду его молодущего возраста и не того телосложения актёра на роль не утвердили. Впоследствии, он всё же получит в этом фильме роль царевича Алексея Петровича. Утвердили же на роль царя Николая Симонова. Историки-консультанты сразу утверждали, что этот актёр был меньше других похож на царя (в частности, ростом, который составлял у него 184 сантиметра, что на 18 сантиметров короче реального роста Петра I, составляющего 202 сантиметра), но на кандидатуре Н. Симонова настоял лично сам А.Н. Толстой, приехавший на съёмки. Он произнёс ставшую впоследствии легендарной фразу: «Зато теперь все будут считать, что Пётр был именно таким!». Надо сказать, что актёр очень тщательно готовился к съёмкам: изучал личную переписку Петра, его именные указы, книги и прочие документы. Симонов так сильно вживался в образ царя во время съёмок, что его коллеги по фильму его боялись, особенно

это касалось сцен агрессивных вспышек царя. Ярким примером может послужить сцена, где Пётр вбегает к Меншикову с криком «Вор!» и начинает его избивать по причине недостаточного снабжения армии. Тогда актёр, сыгравший роль Меншикова, Михаил Жаров, уговорил режиссерскую группу снять эту сцену более «безопасным» способом, а именно, расчленив эпизод на куски, чтобы успеть «под царские удары подставить подушечку». В этом фильме Пётр показывается исключительно с положительной стороны, что довольно отличается от романа А. Н. Толстого, где царь изображается двойко. За эту кинороль Н. Симонов в 1938 г. получил орден Ленина, а в 1941 г. был удостоен Сталинской премии I степени. В этом же фильме Петр отождествляется с самим отцом нации: это грозный, строгий, но справедливый царь-реформатор, который на первое место ставит государственные интересы, а свои личные проблемы – на второй план. Он, например, не побоялся осудить собственного сына, который явно предстает в данном фильме антагонистом. Вот как такую трактовку объясняет писатель и публицист П. Кузнецов в своей статье «Отцы и сыновья. История вопроса»: «Мифологический суд Сената, которому Пётр отдает царевича на заклание, создаёт иллюзию законности – прямая историческая параллель с политическими процессами 30-х годов».

Затем к образу Петра советские режиссёры вернутся лишь в начале 1970-х гг., воплощение государя в кино в это время стало более многогранным, чем в сталинскую эпоху. Например, в музыкальном фильме «Табачный капитан» [18] 1972 г, режиссёра И. Усова, снятом на киностудии «Ленфильм», в честь 300-летия Петра Великого, на основе одноимённой пьесы писателя-сатирика Николая Адуева, царь Петр, в исполнении народного артиста РСФСР Владлена Давыдова, представлен уже как «добрый самодур» и своего рода царь-бунтарь. В поведении уже наблюдается ребячество. Примеров можно найти в этом фильме массу, выделим лишь основные: например, Пётр мог

сам вырывать зубы своим придворным, также он сам распоряжался личной жизнью своих подопечных, т. е. выдавал их замуж без чьей-либо помощи. Помимо этого, Пётр в данном фильме показывается дамским угодником и весельчаком. Но эту кинокартину критики восприняли крайне негативно, а император вообще показан неубедительным и лишенным своей харизмы.

В фильме Александра Митты «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» [16] 1976 г., снятом на «Мосфильме», царь предстаёт перед нами более подлинным персонажем. Сыграл его актёр Алексея Петренко. Его образ царя сочетал в себе лучшие качества, присущие монарху: колоритность, сверхэнергичность действий, неутомимость, остроумие, рдение за державу. Но на противоположном полюсе у самодержца выступают уже иные качества, а именно, жестокость и манипуляция другими людьми. Достаточно вспомнить сцену, в которой Пётр буквально заставляет Ибрагима Ганнибала (Владимира Высоцкого) рубить головы его недругам, а для достижения цели он нередко прибегает к манипуляциям, здесь ярким примером служит его фраза, обращенная к Ягужинскому (Олег Табаков): «Любишь меня? Выполняй приказ!». В отношении же с Ганнибалом можно наблюдать, что царь очень сильно подвержен страстям: чем сильнее он любит, тем больше он даёт, но при этом ещё и больше требует взамен. Эту же манеру Пётр переносил и на такую важную функцию, как управление государством. Самая же главная особенность, которую донёс до кинозрителя режиссёр – это то, насколько сильно Пётр переживает за судьбу России. Он, словно любящий отец, в равной степени относится как к самолично построенному им военному флоту (Пётр помогал строить его, при этом работая вместе с простыми плотниками), так и к крестнику Ибрагиму, которого он отправил обучаться во Францию и, помимо этого, оплатил его обучение. Таким образом, сыгравший Петра Алексей Петренко никак не потерялся на фоне его более звёздного колле-

ги Владимира Высоцкого, ему удалось даже весьма выгодно оттеснить его персонажа (арапа Ибрагима). Пётр Первый в исполнении Алексея Петренко привык решать все проблемы на месте, не терпел неподчинения царю и был неистовым. Он, можно сказать, - противоположность деликатному и весьма нерешительному арапу Ибрагиму Ганнибалу.

Следующим актёром, ярко воплотившего роль Петра Первого советском кино можно назвать актёра Дмитрия Золотухина. Он сыграл царя в исторической дилогии Сергея Герасимова «Юность Петра» [19] и «В начале славных дел» 1980–1981 гг. [5], а также в телесериале Ильи Гурина «Россия молодая» 1981–1982 гг. [15], поставленном по роману Юрия Германа. Данные фильмы были сняты на киностудии имени М. Горького. Для анализа образа Петра возьмём именно дилогию Сергея Герасимова, снятую, равно как и фильм 1937 г. «Пётр Первый», на основе одноимённого романа А.Н. Толстого. Этот фильм рассказывает зрителям про юные годы Петра, его совершеннолетие, становление как личности, формирование окружения вокруг молодого царя, его восхождение на русский престол, и вызванные с этим стрелецкие бунты, укрепление им власти и выбор пути развития для России. За сыгранную роль Петра молодой актер Д. Золотухин в 1981 г. по опросам журнала «Советский экран» был признан лучшим актёром года. В 1985 г. за эту же роль актёр получил Государственную премию РСФСР имени братьев Васильевых. Надо сказать, что ещё будучи студентом-выпускником Школы-студии МХАТ, актёр обладал весьма портретным сходством с Петром I. По концепции режиссёра Сергея Герасимова, Пётр в данной дилогии представляется тружеником. Вот что говорила об этом искусствовед И. Вишневецкая в журнале «Советский экран»: «Пётр в фильме Герасимова особенно хорош, когда он стругает и пилит, куёт и пьёт сталь, спускает на воду корабли». Что касается характера, то он здесь отнюдь не статичен,

а динамичен. Мы видим не только Петра-деятеля, «отлитого в камне и бронзе», но и наблюдаем за его главным отрицательным качеством: это неконтролируемые и внезапные вспышки гнева. Но всё же наблюдается его стремление к собственному росту в интеллектуальном плане [7]. Режиссёр С. Герасимов показал Петра как цельную личность, в которой в полном мере отражены черты, олицетворяющие русский национальный характер. Вот как сам Д. Золотухин отзывался о его самой главной роли, которая сделала его по сути «затворником»: «Хотя историки судят о Петровской эпохе по-разному, я убеждён, что он обрушил старый мир на благо России, что великая держава, эпоха воинских побед и Просвещения началась именно с Петра I. Мне импонирует как актеру мужество Царя, ведь, по существу, его борьба за новую Россию была борьбой за собственную жизнь». В фильме «Россия молодая», царь Пётр, сыгранный опять же Дмитрием Золотухиным, уже повзрослевший царь, который удовлетворённый своей жизнью, но остающийся таким же энергичным человеком. К сожалению, эта роль стала единственной запоминающейся в актёрской карьере Д. Золотухина и она же сделала его «затворником одной роли». Ни до, ни после этой роли актёр так и не снискал особого успеха.

Что касается правителей-преемников Петра (Екатерины I, Петра II, Анны Иоанновны и Ивана VI) то фильмов с их участием мало, да и их образы (Екатерины и Анны) играли в основном второстепенную роль. Например, яркий образ Екатерины I показала актриса Людмила Чурсина в вышеупомянутом фильме А. Митты «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил» [16] а вот актрисой, сыгравшей Анну Иоанновну, стала Лидия Федосеева-Шукшина в сериале 1983 г. режиссёра Ярополка Лапшина «Демидовы» [9]. Нельзя не отметить и фильм 1970 г. режиссёра Юрия Швырёва «Баллада о Беринге и его друзьях» [2] где образ Анны Иоанновны воплотила народная артистка РСФСР Нонна Мордюкова. В данных

картинах образ императриц лишь связаны с отражением историчности контекста сюжета фильма. Также речь идёт и о Петре II, в многосерийном фильме 1984–86 гг. «Михайло Ломоносов» эпизодично сыгран Кириллом Козаковым [12], в том же фильме показана сцена убийства Ивана VI. Ввиду своего непродолжительного правления эти монархи не попали в объектив советских кинооператоров.

Поэтому более подробно после Петра стоит остановиться на фигуре его дочери, императрицы Елизаветы Петровны. Самый знаменитый фильм с её участием, отражающий её эпоху – это 4-серийный телефильм [8], снятый режиссёром Светланой Дружининой на киностудии «Мосфильм» в 1987 г. на основе романа Нины Соротокиной «Трое из навигацкой школы», – «Гардемарины, вперед!» [6], а также продолжение («Виват, гардемарины!»), вышедшее в 1991 г. В первой части Елизавету Петровну сыграла Елена Цыплакова, во второй – народная артистка РСФСР Наталья Гундарева. Действие кинокартины, как и романа, происходит в 1740-е годы, именно в эпоху царствования Елизаветы Петровны. Какой перед нами предстаёт сама Елизавета? Она мельком упоминается в первой серии, когда спустя год после своего восшествия на престол она начала подозревать во всех стычках заговоры и смуту, итогом же послужило то, что данной ситуацией воспользовалась одна из профранцузских группировок под руководством личного врача Елизаветы, лейб-медика Лестока (Владислав Стржельчиком), а в качестве главной мишени был выбран вице-канцлер Бестужев (Евгений Евстигнеевым), т.е. можно проследить, что уже с самого начала правления Елизавете навязывали заключить мир с ведущими европейскими державами, потому что только так можно было добиться снятия внутренней напряжённости в стране. Но впервые сама императрица предстаёт в кадре только в 4 серии, в моменте, когда Бестужев приехал к Елизавете с целью лично передать бумаги из своего архива (Бестужев вообще занимался поисками

своего архива), в покоях императрицы находился кардинал Флэри (Иннокентий Смоктуновский), который уверял Елизавету, что Бестужев подкуплен австрийскими и английскими баронами, ввиду его дружбы с австрийским послом. Верным решением из ситуации видится отставка Бестужева (по мнению Флэри), также он не побоялся упрекнуть Елизавету в полном доверии Бестужеву особо ценных переписок. Здесь заметно несколько деталей: во-первых, у императрицы имеется домашняя собачка (отсылка к английским королевам, которые имели тоже при себе собачек), но история умалчивает о наличии собак при дворе Елизаветы Петровны. Известен только тот факт, что у императрицы были коты, охотившиеся на мышей и крыс. Между тем сама Елизавета Петровна терпеть не могла собак, так что этот элемент, отражённый в фильме, является исторической ошибкой. Елизавете нужно было «лекарство» от хандры, и Флэри советует для этого наладить отношения с Францией, т.е. вернуть де Шетарди (Михаил Боярский). Ещё одной знаковой деталью характера Елизаветы, является её хладнокровная устойчивость к морозам. Выражена она в следующем: во время одной из сцен она надевает под своё парадное платье только одни валенки при подготовке к завтраку. Так как действие происходит в декабре, то, помимо валенок, императрица должна была ещё одеть рубашку, корсет, шёлковые чулки выше колена, шерстяное платье, чепец, однако она ограничивается лишь валенками. Вывод такой: Елизавета Петровна в этом фильме – весьма закалённый человек. Помимо этого, вскрывается причина, почему Елизавета не хотела убирать Бестужева: их род служил ещё Петру I, её отцу (в частности, это касается старшего брата Алексея, Михаила, об этом говорится и в статье про Бестужевых из «Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона») [3]. Но всё же, Елизавета и её образ в «Гардемарины» не играли первостепенной роли в развитии сюжета.

Более же похожий образ Елизаветы Петровны воплотила актриса Наталья Гундарева в фильме «Виват, гардемарины!» 1991 г., являющийся закономерным продолжением мини-сериала 1987 г. «Гардемарины, вперед!». Согласно сюжету фильма, Елизавета здесь ищет отличную пассию для своего племянника из Пруссии, наследника престола Петра Фёдоровича, будущего императора Петра III Фёдоровича (Михаил Ефремов). Натальей Гундаревой удалось воплотить на экране один из самых знаковых образов российской императрицы в отечественной кинематографии. Вот что говорила в интервью режиссер фильма С. Дружинина: «Мы снимали сцену с участием Бестужева и Елизаветы Петровны. Они медленно шли по анфиладе, и я их поторопила. Актёры посмотрели на меня с укоризной. В костюмах весом с десяток килограммов, тяжёлых париках и не таких уж и просторных, как кажется со стороны, помещениях идти быстрее было просто невозможно! А там, где медленный темп движения, там и речь иная. Поэтому Гундарева и Евстигнеев невольно перешли в ритм того времени, которое играли. Перешли очень точно!» [4]. Из приведенного ниже отрывка из интервью С. Дружининой можно сделать вывод, что съёмки актёрам, в частности Н. Гундаревой, давались непросто ввиду тяжести костюмов, но самое главное, что здесь были отвергнуты все попытки «осовременить» действия кинокартины, и, таким образом,

создаётся ощущение реальной исторической, неосовремененной, действительности. Но если взять любой портрет императрицы Елизаветы Петровны и сравнить с образом Елизаветы из рассматриваемого фильма, то, очевидно, никаких различий не найдёшь, так как здесь императрица очень походит на реальное историческое лицо. По итогу можно сделать вывод, что из всех актрис, воплотивших Елизавету Петровну (помимо упомянутых Е. Цыплаковой и Н. Гундаревой её образ также воплощали Т. Алёшина («Михайло Ломоносов», 1955), В. Панина («Баллада о Беринге и его друзьях», 1970), Н. Сайко («Михайло Ломоносов», 1986) больше всех походила на императрицу именно Наталья Гундарева.

Что касается, наследника Елизаветы – императора Петра III, то самый лучший образ Петра в советском кинематографе воплотил Михаил Ефремов в фильме о гардемарирах. Про него можно сказать только одно: «наследник, прозванный «голландским чёртушкой», был ума недалёкого, характер имел вздорный, а поведение – беспутное».

Можно сделать вывод о том, что представители династии Романовых были представлены в советском кинематографе весьма неоднородно. Центральной фигурой стал Пётр I, других же монархов представляют лишь эпизодично, в контексте создания историчности сюжета картины.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. 300 лет тому – старый советский исторический фильм. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IbDKTcaKobk> (Дата обращения: 16.03.2024 г.)
2. Баллада о Беринге и его друзьях (1970). URL: https://www.youtube.com/watch?v=abg_lZ83boM (Дата обращения 17.03.2024 г.).
3. Бестужевы и Бестужевы-Рюмины. / Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона https://ru.wikisource.org/wiki/ЭСБЕ/Бестужевы_и_Бестужевы-Рюмины (дата обращения: 15.03.2024 г.)
4. Боброва Н. Гардемарины экзаменовали лопатой! //Телесемь // 2006. №36. – С. 14.
5. В начале славных дел 1-2 серия (фильм 1980). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=os7KDNHT3V4/> (Дата обращения 17.03.2024 г.).
6. Виват, гардемарины! URL: <https://www.youtube.com/watch?v=27QPCByexpo> (Дата обращения 18.03.2024 г.).

7. Вишневецкая И. Царь-плотник // Советский экран. 1981. №11.
8. Гардемарины, вперед! (приключение, реж. Светлана Дружинина, 1987 г.) URL: <https://www.youtube.com/watch?v=diOtCF0CKKY> (Дата обращения 18.03.2024 г.).
9. Демидовы (1983). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3V8k8qwOOIQ> (Дата обращения 18.03.2024 г.).
10. Добренко Е.А. Музей революции. Советское кино и сталинский исторический нарратив. М.: Новое литературное обозрение, 2008. 416 с.
11. Кузнецов П. Отцы и сыновья: история вопроса // Сеанс. № 21/22. 2008.
12. Михайло Ломоносов. От недр своих. (Фильм 1, серия 1. Биографический). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IMdsieMVWwE> ((Дата обращения 18.03.2024 г.).
13. Нагибин Ю. М., Соротокина Н.М., Дружинина С.С. Виват, гардемарины – сценарии. М.: Искусство, 1992. 224 с.
14. Пётр Первый (Ленфильм, 1937). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OTeysWDriaw/> (Дата обращения: 16.03.2024 г.).
15. Россия молодая (1982). URL: https://www.youtube.com/watch?v=78_OiEXjpaI (Дата обращения 17.03.2024 г.).
16. Сказ про то, как царь Петр арапа женил (мелодрама, реж. Александр Митта, 1976 г.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=aePYhB1VHfY> (Дата обращения: 17.03.2024 г.).
17. Степан Разин – фильм 1939. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-5Cr6SSYfQs> (Дата обращения: 16.03.2024 г.)
18. Табачный капитан. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=tdZfuTdebnQ/> (Дата обращения: 17.03.2024 г.).
19. Юность Петра 1980. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BvoQsXFPI_Q/ (Дата обращения 17.03.2024 г.).

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. 300 let tomu – staryj sovetskij istoricheskij fil'm. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IbDKTcaKo6k> (Data obrashhenija: 16.03.2024 g.)
2. Ballada o Beringe i ego druz'jah (1970). URL: https://www.youtube.com/watch?v=abg_Iz83boM (Data obrashhenija 17.03.2024 g.).
3. Bestuzhevy i Bestuzhevy-Rjuminy. / Jenciklopedicheskij slovar' Brokgauza i Efrona https://ru.wikisource.org/wiki/JeSBE/Bestuzhevy_i_Bestuzhevy-Rjuminy (data obrashhenija: 15.03.2024 g.)
4. Bobrova N. Gardemarina jekzamenovali lopatoj! //Telesem' // 2006. №36. – S. 14.
5. V nachale slavnyh del 1-2 serija (fil'm 1980). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=os7KDNHT3V4/> (Data obrashhenija 17.03.2024 g.).
6. Vivat, gardemarinny! URL: <https://www.youtube.com/watch?v=27QPCByexpo> (Data obra-shhenija 18.03.2024 g.).
7. Vishnevskaja I. Car'-plotnik // Sovetskij jekran. 1981. №11.
8. Gardemarinny, vpered! (prikljuchenie, rezh. Svetlana Druzhinina, 1987 g.) URL: <https://www.youtube.com/watch?v=diOtCF0CKKY> (Data obrashhenija 18.03.2024 g.).
9. Demidovy (1983). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=3V8k8qwOOIQ> (Data obrashhe-nija 18.03.2024 g.).
10. Dobrenko E.A. Muzej revoljucii. Sovetskoe kino i stalinskij istoricheskij narrativ. M.: Novoe literaturnoe obozrenie, 2008. 416 s.
11. Kuznecov P. Otcy i synov'ja: istorija voprosa // Seans. № 21/22. 2008.
12. Mihajlo Lomonosov. Ot neдр svoih. (Fil'm 1, serija 1. Biograficheskij). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=IMdsieMVWwE> ((Data obrashhenija 18.03.2024 g.).
13. Nagibin Ju. M., Sorotokina N.M., Druzhinina S.S. Vivat, gardemarinny – scenarii. M.: Iskusstvo, 1992. 224 s.
14. Pjotr Pervyj (Lenfil'm, 1937). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=OTeysWDriaw/> (Data obrashhenija: 16.03.2024 g.).
15. Rossija molodaja (1982). URL: https://www.youtube.com/watch?v=78_OiEXjpaI (Data obrashhenija 17.03.2024 g.).

16. Skaz pro to, kak car' Petr arapa zhenil (melodrama, rezh. Aleksandr Mitta, 1976 g.). URL: <https://www.youtube.com/watch?v=aePYhB1VHfY> (Data obrashhenija: 17.03.2024 g.).
17. Stepan Razin – fil'm 1939. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=-5Cr6SSYfQs> (Data obrashhenija: 16.03.2024 g.)
18. Tabachnyj kapitan. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=tdZfuTdebnQ/> (Data obrashhenija: 17.03.2024 g.).
19. Junost' Petra 1980. URL: https://www.youtube.com/watch?v=BvoQSXFPI_Q/ (Data obrashhenija: 17.03.2024 g.).